

18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS CHIDAMLILIKNI
OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI.

S.N.Pulatov

Katta o'qituvchi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq shahri, O'zbekiston

★ Muallif bilan bog'lanish:

Sirojiddinpulatov90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10030503>

Annotatsiya. Maqolada 18-19 yoshli futbolchilarni tayyorlashdagi mashg'ulotlar yuklamalarning tahlili keltirilgan. O'zbekiston chempionatiga tayyorgarlik va musobaqa davrlarida qo'llaniladigan yuklamalarning qiymati va yo'nalishi o'rganildi. Olingan ma'lumotlar murabbiy va mutaxassislariga 18-19 yoshli futbolchilarda maxsus chidamlilikni rivojlantirish va yaxshilashga qaratilgan mashg'ulot yuklamalarini to'g'ri rejalashtirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Mashg'ulot jarayoni, 18-19 yoshli futbolchilar, tayyorgarlik va musobaqalashuv davri, yuklamalarning qiymati va yo'nalishini nazorat qilish.

ANALYSIS OF LOADS TO INCREASE SPECIFIC ENDURANCE IN THE
TRAINING OF 18-19-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS.

Abstract. The article presents an analysis of training loads for training 18-19-year-old players. The value and orientation of loads used during the preparation and competition periods for the Uzbekistan Championship were studied. The received information allows coaches and specialists to plan training loads aimed at developing and improving special endurance in 18-19-year-old football players.

Key words: training process, 18-19-year-old players, preparation and competition period, control of the value and direction of loads.

АНАЛИЗ НАГРУЗОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
В ТРЕНИРОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ.

Аннотация. В статье представлен анализ тренировочных нагрузок при подготовке игроков 18-19 лет. Изучены величина и направленность нагрузок, применяемых в период подготовки и соревнований к чемпионату Узбекистана. Полученная информация позволяет тренерам и специалистам планировать тренировочные нагрузки, направленные на развитие и совершенствование специальной выносливости у футболистов 18-19 лет.

Ключевые слова: тренировочный процесс, игроки 18-19 лет, период подготовки и соревнований, контроль величины и направления нагрузок.

Dolzarbliqi. Futbolning zamonaviy rivojlanish darajasi maxsus chidamlilikni yuqori darajada rivojlantirishni talab qiladi. Maxsus chidamlilik yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, ijobiy sport natijasini ko'rsatish mumkin emas, bu esa, o'z navbatida, hujum harakatlarining tezligiga bevosita bog'liq, chunki musobaqalashuv mashqlarining tezligi sport natijasiga erishishda hal qiluvchi omil hisoblanadi [1].

Ko'pgina yosh futbolchilar kattalar jamoasiga o'tayotganda, yuqori malakali sportchilarga qo'yiladigan talablarga moslasha olmaydi. Bu 18-19 yoshli futbolchilarning butun uchrashuv davomida yuqori darajadagi harakat faolligini saqlab qola olmasligida ifodalanadi, bu esa o'z navbatida ularning maxsus chidamlilik darajasiga bevosita bog'liq.

Futbolchilarning maxsus chidamliligini o'yin davomida yugurish intensivligini, hajmini va texnik-taktik harakatlarning aniqligini kamaytirmaslik qobiliyati deb ta'riflash mumkin. [2].

Maxsus chidamlilikni rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha ishlar tizimli xarakterga ega bo'lishi uchun birinchi navbatda tizimning alohida elementlarini aniqlash, so'ngra bu elementlarni tizimli tartibga solish kerak. Strukturaviy tartibga solingan yoki tizimli ravishda o'zaro bog'liqlik bu bir xil vazifa yoki muammoni hal qilishni anglatadi [3].

Futbolda maxsus chidamlilikni rivojlantirish va takomillashtirishda ko'plab omillarni, jumladan, mashg'ulot yuklamalarining qiymati va yo'nalishini hisobga olish kerak. Futbolchilarning harakatli harakatlarining hajmi va o'yindagi texnik-taktik usullarning samaradorligi mashg'ulotlarda bajariladigan yuklamalarning tuzilishiga bog'liq.

Maqsad - 18-19 yoshli futbolchilarni tayyorlashda maxsus chidamlilikni oshirishga qaratilgan yuklamalarni tahlil qilish.

Tadqiqot usullari – ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatishlar va o'quv yuklamalarining qiymati va yo'nalishini tahlil qilish, pulsometriya.

Tadqiqotni tashkil etish va signalyotganlarning tavsifi. Tadqiqot «AGMK» jamoasining 18-19 yoshli 25 nafar futbolchisining 2021-yilgi O'zbekiston birinchiligiga tayyorgarligi va ishtiroki davomida olib borildi.

1-rasmda 18-19 yoshli futbolchilar uchun tayyorgarlik davridagi yuklamalarning yo'nalishlar bo'yicha foizlarda nisbati ko'rsatilgan.

1-rasm. 18-19 yoshli futbolchilar uchun tayyorgarlik davridagi yuklamalarning yo'nalish bo'yicha nisbati (%).

Tayyorgarlik davrida 113 ta mashg'ulot va 10 ta nazorat o'yini o'tkazildi. Yukning yo'nalishi bo'yicha ular quyidagicha taqsimlandi: anaerob-alaktat - 200 min; anaerob-glikolitik - 320 min; aralash - 2280 min; aerobik - 820 min.

Aniqlanishicha, eng katta vaqt, ya'ni 63% aralash yo'nalishdagi yuklamalarga to'g'ri kelgan. Anaerob-alaktik yukning qisman hajmlari umumiy vaqtning 5,5% ni egalladi; anaerob-glikolitik yo'nalish 8,8% va aerob mashqlari 22,6% vaqtни tashkil etdi.

Yuklamalarni bunday taqsimlash, bizning fikrimizcha, to'liq oqlanmaydi, chunki tayyorgarlik davri yuklamalarini rejalashtirishda asosiy e'tibor aralash yo'nalishdagi yuklamalarga qaratildi. Bunday rejalashtirish bilan futbolchining jismoniy qobiliyatini tanlab rivojlantirish juda qiyin, chunki aralash yo'nalishdagi yuklamalar asosan faqat yordamchi xususiyatga ega.

Xulosalar:

- Aniqlanishicha, tayyorgarlik davrida eng katta vaqt 63% aralash yuklamalarga to'g'ri kelgan; anaerob-alaktik yo'nalish - 5,5%; aerobik yuklamalar - 22,6% va anaerob-glikolitik yo'nalish - vaqtning 8,8% to'g'ri kelgan. Hajmi bo'yicha taqsimot quyidagicha bo'ldi: katta - 11,1%; o'rta - 66,4%, kichik - 22,5%.

- Birinchilikning birinchi bosqichida eng katta solishtirma og'irligi aralash yo'nalishdagi yuklamalarga berildi - 79%; tezlikka chidamlilikni rivojlantirish 6% ni tashkil etdi; yuqori tezlik - 5,9%; umumiy chidamlilik - 8,9% va kuch sifatlari - 1,7%.

- Ikkinchi bosqichda eng katta solishtirma og'irligi aralash yo'nalishdagi yuklamalarga to'g'ri keldi - 83,1%; tezlikka chidamlilikni rivojlantirish 3,3% ni tashkil etdi; yuqori tezlik - 3,9%; umumiy chidamlilik - 8,4% va kuch sifatlari - 1,1%.

- Yuklamalarni rejalashtirishda, taqsimlashda bunday yondashuv sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatining asosiy qonunlarini buzadi. Mashg'ulot jarayonida maxsus chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan yuklamalarni ko'paytirish kerak.

REFERENCES

1. Антипов А.В., Кулишенко И.В. Развитие специальной выносливости у высококвалифицированных футболистов в соревновательном периоде годового тренировочного цикла //Теория и практика физической культуры. - 2017. - № 7. с. 71-73.
2. Зацюрский В.М. Физические качества спортсмена. Основы теории и методики воспитания. - М.: Спорт, 2019. – 201 с.
3. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов. Уч.-методич. пособие / В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, К.С. Сарсания. -2-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 192с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH